

A large, stylized version of the 'TMD' logo, rendered in a solid green color. The letters are bold and blocky, with a thick horizontal bar at the bottom.

Technomedia Journal

iLearning Journal Center (iJC)

Grup Google Hangouts Rinfo Sebagai Media Diskusi Kelas Pada Perguruan Tinggi Raharja

Padeli¹

Erick Febriyanto²

Hartanto³

Jurusan Sistem Informasi, STMIK Raharja, Tangerang

e-mail: ¹padeli@raharja.info, ²erick@raharja.info, ³hartanto@raharja.info

ABSTRAK

Teknologi informasi yang berkembang pesat terus melahirkan inovasi yang mempermudah manusia dalam melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi. Dengan berkembangnya suatu teknologi kita dapat berinteraksi dengan satu sama lain tanpa ada batasan tempat dan waktu. Hal ini dapat terjadi karena adanya suatu wadah (forum) komunitas yang bisa dijadikan media untuk berdiskusi secara online. Pada Perguruan Tinggi Raharja, setiap mahasiswa diberikan fasilitas berupa email resmi yaitu Rinfo yang digunakan sebagai media komunikasi. Namun saat ini belum tersedia wadah untuk berdiskusi antara mahasiswa dan dosen, sehingga proses diskusi pembelajaran belum efektif dan efisien karena masih dilakukan secara tatap muka. Oleh karena itu, diperlukannya pemanfaatan RinfoApps yang dapat digunakan sebagai wadah diskusi pembelajaran online. *Hangouts* merupakan salah satu *GoogleApps* yang dapat dimanfaatkan sebagai wadah formal untuk proses diskusi pembelajaran *online*. Dengan membuat Grup *Google Hangouts* di setiap kelas, mahasiswa dan dosen dapat berdiskusi di luar jam perkuliahan, dosen dapat sharing mengenai bahan materi pembelajaran. Dalam penelitian ini, ditemukan 3 (tiga) permasalahan pada keadaan saat ini dan didukung 2 (dua) metode penelitian yaitu metode observasi dan studi pustaka. Hasil akhir yang dicapai dari penelitian ini yaitu terbentuknya media diskusi yang dapat di akses dimana dan kapan saja sehingga proses diskusi antara mahasiswa dan dosen menjadi lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci - *Komunikasi, Diskusi, Hangouts Rinfo, Grup.*

ABSTRACT

Rapidly evolving information technology continues to produce innovations that make it easier for humans to communicate and get information. With the development of a technology we can interact with one another without any limitations in place and time. This can happen because of a community forum that can be used as a medium for online discussion. At Raharja College, each student is given an official email facility, Rinfo, which is used as a communication medium. But at this time there is no available forum to discuss between students and lecturers, so that the process of learning discussion is not effective and efficient because it is still done face to face. Therefore, it is necessary to use RinfoApps which can be used as a discussion forum for online learning. Hangouts is one of GoogleApps that can be used as a formal forum for the discussion of online learning. By creating a Google Hangouts Group in each class, students and lecturers can discuss outside lecture hours, lecturers can share about learning material. In this study, 3 (three) problems were found in the current situation and the support of 2 (two) research methods, namely the method of observation and literature study. The final result achieved from this research is the formation of discussion media that can be accessed anywhere and anytime so that the discussion process between students and lecturers becomes more effective and efficient.

Keywords: Communication, Discussion, Hangouts Rinfo, Group.

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan suatu proses menyampaikan pesan, bertanya, memberi informasi ataupun bertukar pendapat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kegiatan komunikasi bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dengan memanfaatkan alat-alat teknologi. Tersedianya layanan akses internet yang mudah dan cepat juga semakin membuat proses komunikasi semakin efektif dan efisien. Salah satu fasilitas yang dapat digunakan untuk mendukung proses komunikasi yaitu dengan memanfaatkan teknologi dari *Google System* dan *Apps* dalam kegiatan perkuliahan.

Perguruan Tinggi Raharja merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Tangerang yang bergerak dalam bidang ilmu komputer dan teknologi informasi, telah menciptakan metode pembelajaran baru yang bernama iLearning. Metode pembelajaran iLearning merupakan konsep media pembelajaran yang pertama kali dicetuskan pada tahun 2009 oleh Ir.Untung Rahardja, M.T.I.,MM. dengan menggunakan media iPad (iLearning with iPad). Dan pengertian iLearning menurut beliau yaitu 4B (Belajar, Bermain, Berdoa, Bekerja).

Gambar 1. Logo iLearning

Sumber : <http://iran.raharja.info/index.php?action=artikel&cat=24&id=13&artlang=id>

Dalam metode pembelajaran iLearning terdapat sepuluh fitur-fitur penunjang pembelajaran yang terangkum dalam TPi (Ten pilar IT learning). Rinfo merupakan salah satu dari TPi (*Ten pilar IT learning*) yang berfungsi sebagai kunci untuk bisa terhubung dengan kesembilan pilar lainnya. Selain itu, Rinfo digunakan sebagai email resmi untuk mahasiswa, dosen dan juga staf yang digunakan sebagai media komunikasi utama. Akan tetapi pemanfaatan Rinfo sebagai media komunikasi masih kurang efektif. Misalnya dalam proses diskusi sehari-hari yang berlangsung di dalam kelas antara mahasiswa dan dosen saat ini masih berlangsung secara tatap muka atau *face to face*. Proses diskusi, bertukar informasi, atau bertanya masih dilakukan secara langsung dan belum memanfaatkan Rinfo sebagai media komunikasi.

Gambar 2. TPi (Ten pilar IT learning).

Sumber : <http://icm.ilearning.me/pengalaman-saya-menggunakan-rinfo/>

Proses berdiskusi dalam kelas dilakukan secara langsung atau tatap muka mempunyai 3 (tiga) permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah mahasiswa dan dosen kesulitan dalam melakukan proses diskusi di luar kelas atau di luar jam perkuliahan karena belum tersedianya wadah yang dapat digunakan sebagai media diskusi. Permasalahan yang kedua adalah dosen kesulitan menyampaikan informasi baru secara cepat kepada seluruh mahasiswa, dan harus menyampaikan pesan satu persatu kepada mahasiswa.

Gambar 3. *MindMapping Group Google Hangouts*

Berdasarkan gambar *mindmap* di atas solusi yang dapat dilakukan dalam proses pemecahan masalah yaitu dengan menggunakan Grup *Google Hangouts* sebagai media diskusi *online* dan menggunakan metode studi kasus. Kelebihan yang terdapat dalam *Google Hangouts* ini yaitu bersifat *online* sehingga mahasiswa dan dosen dapat berdiskusi di luar jam perkuliahan, serta mempunyai kekurangan yaitu untuk mengakses Group *Google Hangouts*, *user* harus terhubung dengan jaringan internet. Tujuan dari pembuatan *mindmap* ini yaitu untuk memudahkan penulis dalam melakukan analisa.

METODE PENELITIAN

Terdapat 4 tahapan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Gambar 4. Metode Penelitian

Keterangan:

a. Metode Observasi.

Sesuai dengan Penulis Nida, Yessy Frecilia. “Metode Observasi” pada : https://widuri.raharja.info/index.php/Metode_Observasi. diakses tanggal 17 Mei 2018. Metode observasi atau pengamatan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung kepada proses berjalannya suatu sistem. Tujuan dilakukannya observasi yaitu untuk mendeskripsikan *setting* yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian dilihat dan persektif mereka terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut. Pada penelitian ini Observasi dilakukan secara langsung pada Perguruan Tinggi Raharja.

b. Literature Review.

Banyak penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai *Google Hangouts* bisa dijadikan sumber data. Diantaranya beberapa buku dan penelitian yang dijadikan sumber pustaka, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Untung Rahardja, Indri Handayani, dan Baiq Aneji Pahad dari Perguruan Tinggi Raharja dalam bentuk laporan jurnal CSRID Vol.8 No.3 Oktober 2016 yang berjudul “Pemanfaatan Rinfoform Sebagai Media Update Artikel Pada iRan”. Penelitian ini membahas mengenai pemanfaatan Rinfoform sebagai media pengganti untuk request artikel pada iRan, dari yang sebelumnya masih konvensional (request menggunakan email) menjadi menggunakan Rinfoform. Dengan menggunakan

Rinfoform, kegiatan request update artikel menjadi efektif dan efisien serta data dapat terekam dengan baik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Immaniar Desrianti, Lusyani Sunarya, Dwi Fitri Parmania dari Perguruan Tinggi Raharja dalam bentuk laporan jurnal Jurnal CCIT Vol 8 No.3 ISSN : 1978-8282 Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dilakukan Perguruan Tinggi Raharja dengan membangun Rhjfox sebagai forum diskusi terbilang cukup bagus, dengan design yang mencirikan Perguruan Tinggi Raharja. Forum ini bisa menjadi wadah yang dapat menampung member dalam mencari informasi, baik tentang Perguruan Tinggi Raharja itu sendiri maupun mengenai hal yang belum diketahui. Dengan adanya forum diskusi online ini diharapkan akan lebih efektif bagi setiap member yang terhambat mengenai permasalahan waktu dan tempat untuk bertemu.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Chasfriati Filja, Mardhiah Fadly, dan Syefrida Yulina dari Politeknik Caltex Riau dalam bentuk laporan jurnal Aksara Komputer Terapan Vol.5 No.1 Tahun 2016 yang berjudul “Sistem Informasi Penilaian Partisipasi Mahasiswa Dalam Berdiskusi Secara Online Menggunakan Metode Content Analysis”. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi penilaian partisipasi mahasiswa dalam berdiskusi secara online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode content analysis yaitu teknik penelitian dalam membuat kesimpulan yang valid berdasarkan isi dengan memperhatikan konteksnya. Jenis pengujian dalam penelitian ini menggunakan metode whitebox testing terhadap kode program QLF dan Rubric.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Indri Handayani, Yessy Oktavyanti, dan Qurotul Aini dari Perguruan Tinggi Raharja dalam bentuk laporan jurnal CCIT Vol. 9 No. 1 Tahun 2015 yang berjudul “Penggunaan RinfoCal Sebagai Aplikasi Pengingat (Reminder) Kegiatan Akademik Pada Perguruan Tinggi”. Penelitian ini mengulas tentang pemanfaatan dari fitur lainnya yang tersedia dalam RinfoApps yang dapat digunakan sebagai aplikasi pengingat yaitu RinfoCal. RinfoCal dapat digunakan pengguna Rinfo untuk mengingatkan akan jatuh tempo tugas, jadwal bimbingan dan sebagainya. Pada penelitian ini menggunakan RinfoCal sudah diimplementasikan sebagai reminder registrasi dan SKS dan banyak lainnya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Indri Handayani, Herrafika Kusumahati dan Alpiyah Nurul Badriah dari Perguruan Tinggi Raharja dalam bentuk laporan jurnal SISFOTENIKA Vol.7 No. 2 Tahun 2017 yang berjudul “Pemanfaatan Google Spreadsheet Sebagai Media Pembuatan Dashboard pada Official Site iFacility di Perguruan Tinggi”. Pada penelitian ini membahas mengenai penerapan dashboard pelaporan AC pada Official site iFacility dengan menggunakan salah satu fitur google yaitu Google Spreadsheet yang bisa dimanfaatkan untuk menampung data dan mengolah data untuk dijadikan sebuah informasi yang dibutuhkan. Tahapan-tahapan identifikasi Implementasi penelitian dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara terhadap divisi operasi, perbandingan sistem, perancangan prototype dan implementasi sistem ke dalam official site iFacility.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Umayah , Sri Haryani, Woro Sumarni dari Universitas Negeri Semarang, Indonesia dalam bentuk jurnal yang berjudul “PENGEMBANGAN KARTU BERGAMBAR TIGA DIMENSI SEBAGAI MEDIA DISKUSI KELOMPOK PADA PEMBELAJARAN IPA TERPADU TEMA KEHIDUPAN”. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kartu bergambar tiga dimensi yang dikembangkan layak digunakan sebagai media pembelajaran IPA terpadu dengan rata-rata skor 89,84%, dikatakan layak karena sesuai dengan indikator pencapaian diatas 81%, dan Kartu bergambar tiga dimensi yang dikembangkan dikatakan efektif digunakan dalam pembelajaran IPA terpadu yang ditunjukkan dari peningkatan nilai N-gainnya yaitu 0,52.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Indri Handayani, Dian Kurniati dan Saeful Aenul Yakin dari Perguruan Tinggi Raharja dalam bentuk laporan jurnal Technomedia Journal Vol. 2 No. 2 tahun 2018 yang berjudul “Penerapan Dashboard Sebagai Media Pengumpulan Data Laporan Penulisan Mahasiswa di Widuri Menggunakan Rinfo Spreadsheet Pada Perguruan Tinggi”. Pada penelitian ini membahas dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang canggih, saat ini Widuri yang merupakan salah satu website yang ada di Perguruan Tinggi Raharja ternyata belum menerapkan dashboard pada website tersebut sehingga menyulitkan para admin widuri dalam merekap laporan performa widuri wayang. Maka diperlukannya penerapan dashboard pelaporan penulisan

Widuri pada Website Widuri dengan menggunakan mediawiki yang bisa menampung dan mengolah data untuk dijadikan sebuah informasi yang dibutuhkan.

Dari 7 (tujuh) *Literature Review* yang telah dijelaskan diatas, sudah banyak penelitian yang dilakukan mengenai diskusi *online* serta ada pula yang membahas forum diskusi pembelajaran *online* berbasis *web*, pemanfaatan Rhjfox sebagai forum diskusi mahasiswa dan dosen, Pembuatan fitur forum diskusi pada aplikasi *mobile* dan bahkan pembuatan sistem informasi untuk penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi *online*. Akan tetapi dapat disimpulkan belum ada penelitian yang dilakukan mengenai pemanfaatan *Google Hangouts* sebagai media diskusi *online* yang digunakan di Perguruan Tinggi Raharja.

c. Metode Analisa.

Metode yang ketiga yaitu metode analisa. Setelah dianalisa proses diskusi yang berjalan pada saat ini masih dilakukan secara manual yang hanya berlangsung ketika mata kuliah berlangsung sehingga proses diskusi masih kurang optimal.

d. Implementasi.

Pada penelitian ini sudah di lakukan Implementasi dengan menerapkan Grup *Google Hangouts* sebagai media diskusi online pada mahasiswa bimbingan pembuatan Jurnal Kak Indri pada mata kuliah IT Research Tahun Ajaran 2017/2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

E-mail Rinfo (Raharja info) saat ini telah digunakan sebagai media komunikasi utama yang digunakan oleh pribadi raharja maupun seluruh civitas akademik termasuk staf dan dosen pada perguruan tinggi raharja. Grup *Google Hangouts* Rinfo merupakan salah satu fitur dari *RinfoApps* yang dapat dimanfaatkan sebagai media diskusi *online*. *Google Hangouts* sendiri sudah terintegrasi dengan Rinfo sehingga pengguna tidak perlu lagi mendaftar untuk dapat terhubung dengan Grup *Google Hangouts* Rinfo. Di dalam *Google Hangouts* kita dapat membuat sebuah Grup kelas yang berisikan akun Rinfo seluruh mahasiswa dan dosen yang ada pada sebuah kelas agar seluruh alamat Rinfo tersebut terhimpun dalam sebuah grup atau kelompok diskusi dalam sebuah kelas. Dalam mengakses *Google Hangouts* pun sangat mudah, yaitu dengan *login* Rinfo dan memasukan nama pengguna dan kata sandi, setelah itu sudah dapat

terhubung dengan grup diskusi. Untuk melakukan diskusi pada Grup *Google Hangouts*, kita hanya perlu login Rinfo dan grup diskusi sudah dapat diakses tanpa harus *login* berulang kali.

Selain manfaat yang telah diuraikan di atas, banyak kelebihan lainnya dari Rinfo yang sudah terintegrasi dengan *RinfoApps* lainnya. Salah satunya dosen dan mahasiswa dapat memanfaatkan *Google Drive* yang didalamnya terdapat beberapa aplikasi penunjang pembelajaran seperti *Rinfo Docs*, *Rinfo Slide* ataupun *Rinfo Spreetsheet* yang dapat digunakan untuk menyimpan materi pembelajaran dan tugas mahasiswa. Kemudian setelah membuat/menyimpan *file* pada *Google Drive* dosen/mahasiswa bisa *sharing* di grup mengenai materi perkuliahan dengan membagikan *link* serta hak akses untuk melihat serta mengunduh materi bahan ajar, sehingga tidak lagi mengalami kesulitan karena pada sistem yang berjalan untuk mengakses materi bahan ajar hanya bisa dilakukan dalam lingkungan kampus dengan memakai *wifi* lokal yaitu pada fasilitas *Raharja Multimedia Edutainment (RME)*.

Setiap pribadi raharja yang ingin masuk menjadi sebuah anggota grup diskusi dalam RinfoGroups harus mempunyai *magics key* atau Rinfo. Jika belum mempunyai Rinfo, bisa *request* email Rinfo dengan mengunjungi site <http://eco.ilearning.me/> dan mengisi *form request* email yang tersedia, setelah mengisi *form* tersebut akan mendapatkan balasan email konfirmasi. Setelah mengisi *form request*, segera cek email, karena konfirmasi untuk pembuatan Rinfo dilakukan melalui email alternatif dan memerlukan proses paling lambat 2x24jam.

Jika sudah memiliki Rinfo dan telah *login*, langkah selanjutnya dosen atau ketua kelas bisa langsung membuat Grup *Google Hangouts* pada aplikasi Rinfo atau Google.

Pemanfaatan Grup *Google Hangouts* saat ini telah dipakai sebagai wadah berdiskusi atau komunitas formal (forum) pada kelas *iLearning/reguler* ataupun untuk berbagai grup diskusi yang ada di Perguruan Tinggi Raharja, contohnya sebagai wadah diskusi mahasiswa grup bimbingan pembuatan Jurnal Kak Indri pada mata kuliah IT Research

a. Tampilan Login Rinfo.

Gambar 5. Halaman Login Rinfo

Merupakan tampilan *Login* Rinfo untuk dapat terhubung dengan *google system*. Mahasiswa dan dosen dapat mengakses url <http://www.gmail.com> agar bisa login dengan mengisi kolom *username* dan *password* dengan benar.

b. Tampilan Halaman Utama Rinfo.

Gambar 6. Halaman Utama Rinfo

Merupakan tampilan utama ketika *user* berhasil *login* menggunakan Rinfo. Pada halaman utama tersebut terdapat beberapa menu seperti *compose*, *inbox*, *outbox*, *draf*, menu *setting* serta menu untuk mengakses *RinfoApps*.

c. Tampilan RinfoApps.

Gambar 7. RinfoApps / GoogleApps

Merupakan tampilan kumpulan *RinfoApps* yang dapat digunakan untuk menunjang sistem pembelajaran, salah satu fasilitas yang dapat digunakan sebagai wadah diskusi pembelajaran yaitu *Hangouts*.

d. Tampilan *Hangouts* pada email Rinfo.

Gambar 8. Menu Home Pada Hangouts

Merupakan tampilan utama / *Home* pada *Google Hangouts*. Pada sisi kiri terdapat menu *My Group*, *Home*, *My Discussion*, *Phone Call* dan *Message*. Pada sisi kanan terdapat foto dari *user* yang melakukan *login* dan juga di sampingnya terdapat menu *RinfoApps* lainnya.

e. Tampilan halaman setiap percakapan *Grup Hangouts*.

Gambar 9. Halaman Diskusi Grup *Google Hangouts*

Merupakan tampilan menu percakapan grup dan percakapan pribadi pada aplikasi hangouts yang sudah disediakan oleh Google.

f. Tampilan Halaman *Members* Grup *Google Hangouts*.

Gambar 10. Halaman Diskusi Grup *Google Hangouts*

Merupakan tampilan halaman *Members* dalam grup *Google Hangouts*. Pada halaman ini terdapat daftar nama anggota grup diskusi beserta alamat email anggota tersebut.

g. Tampilan cara menambahkan anggota di Grup *Google Hangouts*.

Gambar 11. Cara menambahkan anggota di Grup *Google Hangouts*

Merupakan tampilan proses penambahan anggota di dalam Grup *Google Hangouts*. Pilih symbol gambar kontak atau kepala orang, selanjutnya klik *Add people* dan ketik nama yang akan dimasukkan didalam grup *Google Hangouts* tersebut.

KESIMPULAN

Pada Perguruan Tinggi Raharja, kegiatan diskusi antara mahasiswa dan dosen masih belum berkembang karena diskusi masih dilakukan secara langsung atau tatap muka sehingga proses diskusi pembelajaran kurang maksimal, karena diskusi hanya berlangsung selama perkuliahan berlangsung. Dengan adanya pemanfaatan dari salah satu *Google System* yaitu *Hangouts* diharapkan proses diskusi pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien dimana proses berdiskusi dapat diakses dimana dan kapan saja, sehingga memudahkan mahasiswa mendapatkan informasi terbaru mengenai perkuliahan. Pemanfaatan *Hangouts* ini diharapkan dapat menjadi wadah diskusi formal pada kelas Perguruan Tinggi Raharja sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi pada Perguruan Tinggi Raharja. Adapun kelebihan yang didapat dengan menggunakan *Hangouts* yaitu bersifat *Online*, dapat diakses dimana dan kapan saja, tidak perlu mendaftar jika ingin masuk ke grup diskusi, hanya perlu memiliki akun Rinfo, dapat terhubung dengan *RinfoApps* lainnya, mempermudah interaksi antara mahasiswa dan

dosen di luar jam perkuliahan dan yang terakhir memudahkan dosen sharing materi perkuliahan serta mahasiswa untuk sharing hasil tugas yang sudah dikerjakan. Selain kelebihan tersebut, terdapat kekurangan dari pemanfaatan Grup *Google Hangouts* yaitu yang pertama harus terkoneksi dengan internet dan yang kedua pesan dalam grup diskusi terlewatkan jika kita tidak memperhatikan setiap percakapan dari anggota grup.

SARAN

Grup *Google Hangouts* Rinfo Sebagai Media Diskusi Kelas Pada Perguruan Tinggi Raharja. Akan tetapi, setelah melakukan analisa terhadap Grup *Google Hangouts* Rinfo Sebagai Media Diskusi Kelas Pada Perguruan Tinggi Raharja penulis menyadari terdapat beberapa kekurangan dari *system* ini. Terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan saran dari penulis untuk pengembangan berikutnya yaitu : adanya sebuah *use case diagram* dan juga *activity diagram* yang dapat menggambarkan proses berjalannya sistem, mulai dari pembuatan grup diskusi sampai mahasiswa dan dosen dapat berdiskusi hanya dengan membuka email Rinfo.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Martono Aris, Padeli, dan Rosalina Miliartha. (2016). “Rancang-bangun Aplikasi Sistem Diskusi Pembelajaran On-line Pada Perguruan Tinggi”.Jurnal CCIT Vol 9 No.2 ISSN:1978-8282.
- [2] Desrianti Dewi Immaniar, Lusyani Sunarya, dan Dwi Fitri Permania. (2015). “Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Dan Informasi (TIK) Pada Rhjfox Sebagai Forum Diskusi”. Jurnal CCIT Vol 8 No.3 ISSN : 1978-8282.
- [3] Nida, Yessy Frecilia. “Metode Observasi”. https://widuri.raharja.info/index.php/Metode_Observasi. diakses tanggal 17 Mei 2018.
- [4] Rahardja Untung , Indri Handayani, dan Baiq Aneji Pahad. (Oktober 2016). “Pemanfaatan Rinfoform Sebagai Media Update Artikel Pada iRan”. Jurnal CSRID Vol.8 No.3.
- [5] Filja, Chasfriati, Mardhiah Fadli, dan Syefrida Yulina.(2016). "Sistem Informasi Penilaian Partisipasi Mahasiswa dalam Berdiskusi Secara Online Menggunakan Metode Content Analysis." Jurnal Aksara Komputer Terapan Vol.5 No.1.

- [6] Handayani, Indri, Qurotul Aini, and Yessy Oktavyanti. (2015) "Penggunaan RinfoCal Sebagai Aplikasi Peningat (Reminder) Kegiatan Akademik Pada Perguruan Tinggi." *Jurnal CCIT* Vol. 9.
- [7] Umayah, S., Haryani, S., & Sumarni, W. (2013). Pengembangan Kartu Bergambar Tiga Dimensi sebagai Media Diskusi Kelompok Pada Pembelajaran IPA Terpadu Tema Kehidupan. *Unnes Science Education Journal*, 2(2).
- [8] Handayani, I., Kurniati, D., & Yakin, S. A. (1). Penerapan Dashboard Sebagai Media Pengumpulan Data Laporan Penulisan Mahasiswa di Widuri Menggunakan Rinfo Spreadsheet Pada Perguruan Tinggi. *Technomedia Journal*, 2(2), 107-118.